

Agroforesterie dynamique et agricultures syntropique

www.af4eu.eu

Les systèmes agroforestiers polyvalents et complexes – comme cet exemple de la région de Börde en Saxe-Anhalt – offrent de nombreux avantages écologiques, renforcent l'attrait paysager et améliorent simultanément la productivité agricole.

Les systèmes agroforestiers émergent comme des solutions innovantes pour une agriculture durable en Allemagne et en Europe. Ces systèmes multi-couches intègrent arbres, arbustes, cultures et parfois bétail sur une même surface, dans un cadre spatial ou temporel. Ils permettent une haute productivité tout en renforçant la biodiversité, la fertilité des sols, l'adaptation au climat et la résilience.

L'agroforesterie repose sur la biodiversité spatiale agroécologique avec une meilleure structure favorisant l'utilisation des ressources telles que la lumière : la combinaison d'arbres, d'arbustes ainsi que de plantes herbacées pérennes et annuelles crée des systèmes multi-couches basés sur la nature qui optimisent l'utilisation des ressources, favorisent la biodiversité et fournissent des habitats pour la faune. Ces systèmes multi-couches améliorent la productivité, car des produits diversifiés (aliments, fourrage, épices, miel, bois, matières premières) peuvent être obtenus avec de faibles intrants externes tout en augmentant la rentabilité et l'efficacité de l'utilisation des terres.

Les bénéfices écologiques ont démontré une augmentation de la matière organique du sol de 20 à 40 % en 5 à 10 ans, et du carbone de 10 à 20 t CO₂ ha⁻¹ an⁻¹, ainsi qu'une augmentation de la biodiversité. L'agroforesterie favorise des agroécosystèmes diversifiés, productifs et résilients, améliorant la productivité, la biodiversité et la résilience climatique, contribuant ainsi à la restauration des écosystèmes et aux objectifs du Green Deal de l'UE.

Website of Ernst Götsch, founder of syntrophic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrossilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbarer Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

*Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.